

GameIN (2022.07939.PTDC)

<https://doi.org/10.54499/2022.07939.PTDC>

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPANTES

Este é um convite para participar numa **investigação sobre jogos e deficiência intelectual**.

Este é o projeto GameIN da **Universidade Lusófona**. O **Filipe Luz** é o responsável por este projeto.

O nosso convite é porque a sua experiência de vida é muito importante para nós.

Tudo o que for feito e conversado nas sessões do projeto **não vai ser sabido pelas pessoas de fora**.

Qualquer pessoa pode **decidir não participar ou parar de participar**, quando quiser.

A nossa equipa

Estas pessoas podem ajudar com tudo o que for preciso nas sessões do projeto.

Aceita participar no projeto GameIN?

SIM	
NÃO	

Data ____/____/____

ASSINATURA: _____